

MONITORING TIZIMLARINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

G'aniyeva Risola Rahmat qizi

*Termiz Davlat Universiteti Kompyuter tizimlari
va ularning dasturiy ta'minoti yo'nalishi 2 – kurs magistranti*
ganiyeva0906@gmail.com

Tursunov Farxod Baxodir o'g'li

*Termiz Davlat Universiteti Kompyuter va
dasturiy injiniring kafedrasi o'qituvchisi*
farxoddd1007@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli aloqa tarmoqlarini monitoring qilish tizimi, uning ahamiyati, tarmoq monitoringini boshqarish, monitoring tizimining rivojlanishi, monitoringda ishlatiladigan texnologiyalar va monitoring turlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Monitoring tizimi, internet of the things, tarmoqlararo integratsiya, prognozlash, optimallashtirish, bulutli hisoblash.

Abstract: This article discusses the digital communication network monitoring system, its importance, network monitoring management, the development of the monitoring system, the technologies used in monitoring, and the types of monitoring.

Keywords: Monitoring system, internet of things, cross-network integration, forecasting, optimization, cloud computing.

Аннотация: В данной статье рассматривается система мониторинга цифровой сети связи, ее значение, управление мониторингом сети, разработка системы мониторинга, технологии, используемые при мониторинге, а также виды мониторинга.

Ключевые слова: Система мониторинга, интернет вещей, кросс-сетевая интеграция, прогнозирование, оптимизация, облачные вычисления.

Kirish. Raqamli aloqa tarmoqlari har kuni tobora murakkablashib, kengayib bormoqda, bu esa tarmoq administratorlari va tizim muhandislaridan tarmoq holatini doimiy ravishda kuzatib borishni talab qiladi. Monitoring tizimlari tarmoqning ishlashini, xavfsizligini va samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bunday tizimlar orqali tarmoqning barcha komponentlari – serverlar, yo'naltiruvchilar, almashuvlar, va boshqa qurilmalar – real vaqtda kuzatiladi va boshqariladi, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar erta aniqlanadi.

Monitoring tizimlarining asosiy maqsadi tarmoqning holatini doimiy ravishda baholash, trafikni tahlil qilish, tarmoqdagi xatoliklarni aniqlash, nosozliklarni bartaraf etish va tizimning maksimal samaradorligini ta'minlashdir. Tarmoqning samarali ishlashi uchun, uning yuklanishi va ishlash holatini real vaqtda kuzatish zarur, chunki bu tarmoqning optimal ishlashini ta'minlash uchun muhimdir. Monitoring tizimlari yordamida tarmoq administratorlari tarmoqning tahlilini olib borish, resurslarni optimallashtirish va tarmoqni boshqarishda samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Zamonaviy monitoring tizimlari tez rivojlanayotgan texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bunga avvalo, bulutli hisoblash (cloud computing), Internet of Things (IoT), va kengaytirilgan tarmoq analitikasi kiradi. Bulutli xizmatlar va IoT tizimlari tarmoq monitoringini yanada qulayroq va samaraliroq qilishga yordam beradi, chunki ular tarmoqning holatini masofadan turib, real vaqtda kuzatish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, tarmoqni boshqarish uchun sun'iy intellekt va mashinasozlik usullaridan foydalanish ham kengaymoqda, bu esa tarmoqni avtomatik ravishda boshqarish va nosozliklarni minimallashtirishga imkon yaratadi.

Monitoring tizimlarining zamonaviy yondashuvlari, shuningdek, integratsiya va kengaytirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish orqali monitoring tizimlari yanada samarali ishlaydi, chunki ular turli xil tizimlar va qurilmalar bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin. Masalan, tarmoq monitoringi natijalarini boshqa tizimlar yoki tizim boshqaruvchilari bilan integratsiya qilish orqali tarmoq administratorlari turli xil manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kompyuter tarmoqlari butun dunyo bo'ylab millionlab kompyuterlar va kompyuter foydalanuvchilarini bog'laydi. Kompyuter tarmog'ini to'g'ri boshqarish kerakligi juda muhimdir. Tarmoqni boshqarish monitoringni talab qiladi. **Tarmoq monitoringi** - tarmoq ma'murlariga murakkab kompyuter tarmog'ining lahzali holati va uzoq muddatli tendensiyalarini bilish imkonini beruvchi mexanizmlar to'plami hisoblanadi. Tarmoqni kuzatish va o'lchash zamonaviy murakkab tarmoqda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari tarmoq admini faqat bir nechta tarmoq qurilmalarini yoki yuzdan kam kompyuterni kuzatishi mumkin edi. Tarmoq o'tkazish qobiliyati atigi 10 yoki 100 Mbit/s tashkil etardi, lekin endi tarmoq admini nafaqat yuqori tezlikdagi simli tarmoq (10 Gbit/s dan ortiq va ATM (Asynchronous Transfer Mode) tarmog'i), balki simsiz tarmoqlar bilan ham monitoring ishlarini olib borishi kerak. Masalan, ular tarmoq tizimining barqarorligi va mavjudligini ta'minlash uchun, tarmoq muammolarini o'z vaqtida tuzatish yoki tarmoq ishlamay qolishining oldini olish, tarmoq xavfsizligi mustahkamligini ta'minlash va tarmoqni rejalashtirish

bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun yanada murakkab tarmoq trafigini monitoring qilish va tahlil qilish vositalariga muhtoj. Tarmoq monitoringi tarmoq xavfsizligi va yaxlitligini ta'minlash maqsadida qo'llaniladigan bir nechta usullarni o'z ichiga oladi. Monitoring bu monitoring apparat, dasturiy ta'minot, viruslar, josuslik dasturlari, va xavfsizlik zaifliklar va tarmoq yaxlitligini buzishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlarni oldini olishga qaratilgan jarayondir¹.

Bundan tashqari, **big data** va **analitik** texnologiyalarining rivojlanishi monitoring tizimlariga tarmoqdan olingan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan strategik qarorlar qabul qilishda foydalanish imkonini beradi. Bu texnologiyalar yordamida tarmoq faoliyatini yanada samarali boshqarish mumkin bo'ladi.

Zamonaviy monitoring tizimlari nafaqat tarmoqning holatini kuzatish, balki prognozlash va optimallashtirish imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Boshqacha qilib aytganda, bunday tizimlar tarmoqda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan taxmin qilish imkoniyatini yaratadi. Masalan, tarmoqda potentsial yomonlashuvlar yoki nosozliklar yuzaga kelishi oldidan, tizim bunday holatlar haqida signal berishi mumkin, bu esa tarmoqni tezda tiklash imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, zamonaviy monitoring tizimlarining ko'p qatlamli tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu tizimlar tarmoqni nafaqat umumiy holatda, balki alohida segmentlar bo'yicha, masalan, faqat tarmoq yo'naltiruvchilari yoki faqat serverlar darajasida ham tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu esa tizimning samaradorligini yanada oshiradi, chunki faqat muayyan tizimning yoki tarmoqning alohida qismlarini kuzatib, kerakli joyda resurslarni optimallashtirish mumkin bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Raqamli aloqa tarmoqlarini monitoring qilish tizimlari va ularning ahamiyati haqida ilmiy – statistik ma'lumotlar to'planib, tahlil qilindi. Monitoring tizimi turlari va ularning integratsiyalashuvi, Monitoring tizimidagi yutuqlar va kamchiliklar, tarmoq monitoringining asosiy maqsadlari haqida ma'lumotlar to'plandi. To'plangan ma'lumotlarga asoslangan holda tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Ogohlantirish va javob tizimlari ham muhim ahamiyatga ega. Tarmoqning nosozligini aniqlashda tizim o'z-o'zidan tegishli ogohlantirishlar yuboradi, shu bilan birga administratorlarga avtomatik javoblar yordamida tarmoqni tiklash uchun zarur bo'lgan ishlarni ko'rsatadi. Bu tizimlar administratorlar va tizim muhandislarining ish yukini kamaytiradi va tarmoqning uzluksiz ishlashini

¹ Tarmoqlarni rejalashtirish va qurish: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ A.A.Qaxxorov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – Toshkent: Noshir, 2014. – 224 b. ISBN 978-9943-4083-4-0

ta'minlashda ularga yordam beradi. Yuqori darajadagi xavfsizlik monitoring tizimlarining yana bir muhim jihati hisoblanadi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun tizimlar nafaqat tarmoq holatini, balki xavfsizlik xatarlari va zaif joylarni aniqlashga ham qaratilgan. Shu orqali tarmoqdagi noma'lum tahdidlar yoki hujumlarni erta aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bugungi kunda tarmoqni himoya qilish va uning xavfsizligini ta'minlash uchun monitoring tizimlari muhim vosita hisoblanadi.

Yana bir zamonaviy yondashuv, **tarmoqning o'z-o'zini boshqarish** (self-healing) funksiyasiga asoslanadi. Bu metodologiya tarmoqdagi nosozliklarni avtomatik tarzda aniqlash va tuzatish imkonini beradi. Misol uchun, tarmoqda uzilish yuzaga kelganda tizim bu muammoni avtomatik ravishda hal qiladi, shu bilan birga tarmoqni ishlash holatiga keltiradi, foydalanuvchilarga minimal darajada ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, **ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish** (dashboardlar va interaktiv grafikalar yordamida) monitoring tizimlarining samaradorligini oshiradi. Real vaqtda statistikalar, tarmoqning ishlash holati, yuklanish va tarmoqdagi zaif joylarni ko'rsatuvchi grafikalar orqali tizimni boshqarish yanada osonlashadi. Bularning barchasi monitoring tizimlarini yanada intuitiv va qulay qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy monitoring tizimlari ko'plab **tarmoqlararo integratsiya** imkoniyatlariga ega bo'lib, ularni boshqa tarmoq boshqaruv tizimlari yoki infratuzilma tizimlari bilan integratsiya qilish orqali yanada samarali boshqarish mumkin. Tarmoqning holatini ko'rib chiqishda boshqa tizimlar bilan o'zaro aloqalar va ma'lumotlarni almashish orqali barcha tizimlar o'rtasida samarali boshqaruv ta'minlanadi.

Tarmoq monitoringi – bu tarmoqning ishlashini kuzatish, muammolarni aniqlash va ularning oldini olish maqsadida bajariladigan jarayondir. Bu jarayon orqali administratorlar tarmoq trafigi, uskuna va dasturiy ta'minot holati, tarmoqdagi kechikishlar va boshqa ko'rsatkichlarni nazorat qilib borishadi.

Tarmoq monitoringining asosiy maqsadlari:

1. Tarmoq ishlashini optimallashtirish – ma'lumotlar oqimi va resurslar samaradorligini oshirish.
2. Nosozliklarni erta aniqlash – muammolarni oldindan bilib, ularning oldini olish.
3. Xavfsizlikni ta'minlash – kiberhujumlar va noqonuniy faoliyatlarni aniqlash.
4. Trafik tahlili – tarmoq resurslaridan foydalanishni nazorat qilish.
5. Qaror qabul qilish uchun ma'lumot yig'ish – kelajakdagi tarmoq kengaytirish va modernizatsiya loyihalarini rejalashtirish.

Kompyuter tarmoqlari juda murakkab bo'lib, ularni yaratish va ishlatish oson emas. Ayniqsa, **Internet of Things (IoT)** — ya'ni narsalar interneti texnologiyasi bilan, muzlatgich, konditsioner, ventilyator kabi har qanday qurilmani internetga ulash imkoniyati paydo bo'lganidan so'ng, bu murakkablik yanada oshdi. Turli

manbalarda keltirilishicha, hozirda internetga ulangan IoT qurilmalari soni **13 milliarddan** oshgan va yaqin uch yil ichida bu raqam **30 milliardgacha** yetishi mumkin. Bu kabi tarmoqlar murakkabligi talabalar uchun bu texnologiyani o'rganish va tushunishda muammolar tug'dirishi mumkin. Shu sababli, talabalar uchun tarmoqlar qanday ishlashini simulyatsiya qilish yoki yaratish va boshqarishni o'rganish imkonini beruvchi o'quv va amaliy vositalarni taqdim etish juda muhimdir. Tarmoq simulyatsiya vositalari tarmoqni jismonan o'rnatishdan oldin u qanday ishlashini sinab ko'rish uchun ishlatiladi. Bunday simulyatsiya vositalariga **NS-2, TOSSIM, OMNeT++, J-Sim, Avrora** va eng mashhurlaridan biri — **Cisco Packet Tracer** kiradi².

Tarmoq monitoringi turlari:

1. Faol monitoring (Active Monitoring). Maxsus test paketlar jo'natilib, javob vaqti va paket yo'qolish darajasi o'lchanadi. Misol: Ping, traceroute va SNMP tahlili.
2. Passiv monitoring (Passive Monitoring). Haqiqiy trafikni tahlil qilish orqali tarmoq holati kuzatiladi. Misol: Packet sniffer, NetFlow, Wireshark.
3. Voqea asosida monitoring (Event-Based Monitoring). Log-fayllar va hodisalar jurnaliga asoslangan monitoring. Misol: SIEM (Security Information and Event Management) tizimlari.

Tarmoq monitoringida ishlatiladigan texnologiyalar

SNMP (Simple Network Management Protocol) – router, switch va boshqa qurilmalar holatini nazorat qilish uchun ishlatiladi. NetFlow va sFlow – trafik oqimini kuzatish va tahlil qilish. ICMP (Ping, Traceroute) – tarmoq ulanishlarini tekshirish. Syslog – tizim loglarini yig'ish va tahlil qilish.

Tarmoq boshqaruvining asosiy maqsadi – tarmoqni barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlash, muammolarni aniqlash va ularni tezkorlik bilan bartaraf etishdir. Bunga quyidagi jihatlar kiradi:

- **Tarmoq monitoringi** – barcha qurilmalar va ulanishlarning holatini kuzatish.
- **Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish** – tarmoqdagi uzilishlarni minimal vaqt ichida hal qilish.
- **Xavfsizlikni ta'minlash** – zararli harakatlarni oldindan aniqlash va oldini olish.
- **Tarmoq yuklamasini boshqarish** – tarmoq resurslaridan samarali foydalanish.

² INTERNET OF THINGS SIMULATION USING CISCO PACKET TRACER A Thesis Submitted to the Graduate School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE In Computer Engineering by David THERA

- **Qo'shimcha tarmoq konfiguratsiyalarini sozlash** – yangi qurilmalar va xizmatlarni integratsiya qilish.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish kerakki raqamli aloqa tarmoqlarini monitoring qilish tarmoqni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Undan tashqari quyidagi tushunchalarni anlashga yordam beradi. Real vaqtda tarmoq monitoringi – bu tarmoq holatini doimiy kuzatish va uning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muammolarni tezda aniqlash jarayonidir. Bu jarayon tarmoq administratorlariga nosozliklarni oldindan aniqlash va ularga o'z vaqtida javob berish imkonini beradi.

Real vaqtda monitoringning afzalliklari: tarmoqning barqaror ishlashini ta'minlash; nosozliklarni tez aniqlash va bartaraf etish; xavfsizlik hujumlarini oldindan sezish; tarmoq yuklamasini kuzatish va optimallashtirish; tarmoq foydalanuvchilari va ulanishlarini boshqarish.

Foydalalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kadirov M.M. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma, 1-qism. -T.: Sano-standart, 2018. -320 b.
2. Kadirov M.M. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari. Darslik 2- qism T. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati jamiyati, 2019 – 306 b
3. M. Aripov, B.Begalov va boshqalar. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. –T.: “Noshir”, 2009 y.
4. Sattorov A. Informatika va axborot texnologiyalari, Darslik. – T.: O'qituvchi, 2011 y.
5. O'zR Prezidentining «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart - sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. PQ-4996-son. 17.02.2021y
6. F.B.Tursunov, R.R.G'aniyeva “ Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarining o'rni” // maqola. – “ Yangi O'zbekistonda ilm fanning so'nggi yutuqlari” Respublika ilmiy amaliy anjuman. 2023 – yil. 572-575 -b
7. Baxodir o'g'li T. F. AHOLI TURMUSH DARAJASI BAHOLASHNING AHAMIYATI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 19. – C. 49-51.
8. Yaxshimuratova X. X. TURMUSH FAROVONLIGINI OSHISHIDA AHOLI DAROMADLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 19. – C. 209-213.
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
10. www.imv.uz